

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ РАЗДЕЛЕНИЯ В ОТКРЫТЫХ ГИДРОЦИКЛОНАХ И ФИЛЬТРАХ С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАГРУЗКОЙ**Сажин В.Б.**

*Российский инвестиционно-инновационный
Фонд «Научная Перспектива», г. Москва,
директор Фонда, доктор технических наук,
профессор, академик*

INCREASING THE EFFICIENCY OF SEPARATION PROCESSES IN OPEN HYDROCYCLONES AND FLOATING FILTERS**Sazhin V.**

*Russian investment and innovation Fund
"Scientific Perspective", Moscow.
Director, Doctor of Technical Sciences, Distinguished Professor*

Аннотация

Предложена математическая модель открытого низконапорного гидроциклона, позволяющая оценить скорости движения жидкой и твердой фаз. Установлено, что присутствие мелких твердых частиц не оказывает существенного влияния на скорости потока жидкости. Проведен анализ работы фильтров с плавающим слоем фильтрующего материала, предназначенных для очистки воды от взвешенных веществ. Полученные результаты позволяют оценить эффективность очистки воды, гидравлические потери в фильтрующей загрузке, продолжительность работы между циклами промывки загрузки. Отмечены преимущества фильтров и оптимальные условия их работы.

Abstract

Reviewed the mathematical model of low pressure hydrocyclone, allowing to estimate the speed of the liquid and solid phases. Found that the presence of fine particulate matter does not significantly affect the speed of the fluid flow. Is carried out the analysis of the work of the filters with the floating layer of the filtering material, intended for removal of suspended matter from water. The obtained results make it possible to estimate the effectiveness of the purification of water, hydraulic losses in the filtering load, operating time between the cycles of the washing of load. The advantages of filters and the optimum conditions for their work are noted.

Ключевые слова: гидродинамика, суспензия, разделение, циклон, фильтрация.

Keywords: hydrodynamics, suspension, separation, cyclone, filtration.

Центробежное разделение суспензий, осуществляемое в низконапорных гидроциклонах, обеспечивают более высокую интенсивность разделения фаз чем гравитационная седиментация. Такие процессы могут применяться для удаления взвешенных твердых частиц, мелких волокон, а также эмульгированных масел или жиров в процессах очистки сточных вод, в том числе в текстильном производстве [1-8]. Их применяют для очистки сточных вод от крупных примесей (гидравлической крупностью 5 мм/с). От напорных гидроциклонов они отличаются большей производительностью и меньшим гидравлическим сопротивлением. Схема гидроциклона с внутренним цилиндром и конической диафрагмой (снабженного одним или двумя тангенциальными каналами для подачи разделяемого потока, а также центральным патрубком для выхода очищенной жидкости) показана на рис. 1.

Сточную воду тангенциально подают в пространство, ограниченное внутренним цилиндром. Поток по спирали движется вверх. Дойдя до верха цилиндра, он разделяется на два потока. Один из них (осветленная вода) движется к центральному отверстию диафрагмы и, пройдя ее, попадает в лоток. Другой поток (отделенный дисперсный материалоседающий в виде шлама со взвешенными частицами) направляется в пространство между стенками цилиндра и гидроцилиндра и поступает в коническую часть гидроциклона, откуда периодически удаляется. Отметим, что в многоярусных гидроциклонах (где рабочий объем разделен коническими диафрагмами на несколько ярусов, каждый из которых работает самостоятельно) использован принцип тонкослойного отстаивания, что позволяет более полно использовать объем аппарата и уменьшить время пребывания при одинаковой степени очистки).

Рис. 1. Гидроциклоны: а — напорный; б — с внутренним цилиндром и конической диафрагмой: 1 — корпус, 2 — внутренний цилиндр, 3 — кольцевой лоток, 4 — диафрагма.

Для теоретического описания процесса центробежной седиментации в условиях вращающегося потока вязкой жидкости может быть использована система уравнений, включающее уравнение

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_r}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_r}{\partial r} + v_\varphi \frac{\partial v_r}{r \partial \varphi} + v_z \frac{\partial v_r}{\partial z} - \frac{v_\varphi^2}{r} = -\frac{\partial p}{\rho \partial r} + \\ \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 v_r}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 v_r}{r^2 \partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} + \frac{\partial v_r}{r \partial r} - \frac{v_r}{r^2} - \frac{2v_\varphi}{r^2 \partial \varphi} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_\varphi}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_\varphi}{\partial r} + v_\varphi \frac{\partial v_\varphi}{r \partial \varphi} + v_z \frac{\partial v_\varphi}{\partial z} + \frac{v_\varphi v_r}{r} = -\frac{\partial p}{\rho \partial \varphi} + \\ \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 v_\varphi}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 v_\varphi}{r^2 \partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_\varphi}{\partial z^2} + \frac{\partial v_\varphi}{r \partial r} - \frac{v_\varphi}{r^2} + \frac{2v_r}{r^2 \partial \varphi} \right) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial v_z}{\partial t} + v_r \frac{\partial v_z}{\partial r} + v_\varphi \frac{\partial v_z}{r \partial \varphi} + v_z \frac{\partial v_z}{\partial z} = -\frac{\partial p}{\rho \partial z} + \\ \frac{\mu}{\rho} \left(\frac{\partial^2 v_z}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 v_z}{r^2 \partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2} + \frac{\partial v_z}{r \partial r} \right) \end{aligned}$$

$$\frac{\partial v_r}{\partial r} + \frac{\partial v_\varphi}{r \partial \varphi} + \frac{\partial v_z}{\partial z} + \frac{v_r}{r} = 0$$

Движение потока жидкости в гидроциклоне может рассматриваться как трехмерное, характеризующееся наличием радиальной v_r , осевой v_z и окружной составляющих скорости v_φ . Для установившегося движения $dv/dt=0$

Решение вышеназванной системы уравнений в общей форме имеет вид:

$$v_\varphi = f_\varphi(V, r, z, \varphi); v_r = f_r(V, r, z); v_z = f_z(V, r, z); \quad (3)$$

где V -расход жидкости; z - осевая координата рассматриваемой точки, считая от тангенциального канала.

В гидроциклонах, плотности жидкостной фазы

и твердых частиц являются величинами одного порядка, поэтому присутствие твердой фазы не вносит существенных искажений в картину движения высоковязкого потока жидкости. Характер распределения окружных скоростей однофазного жидкостного потока в основном объеме гидроциклона можно получить, рассматривая движение закрученного вихря от периферии к центру. При этом предполагается, что течение жидкости имеет осесимметричный характер. С учетом вышеназванных условий, из уравнений (1) и (2) может быть получено выражение:

$$v_{\varphi} = Cr^{-k} \quad (4)$$

где r - радиус рассматриваемой точки по отношению к геометрической оси аппарата; k - показатель степени, зависящий от вязкости потока, а также от геометрических размеров и соотношений аппарата.

Величина k может быть определена из соотношений, приведенных в работе [2-3]. На основании экспериментальных исследований $k \approx 0,5-0,7$.

В центральной зоне аппарата характер движения жидкостного потока изменяется и преобразуется в квазитвердое вращение [2-3]. Для этой зоны, $k=-1$ и уравнение (4) приводится к виду:

$$v_{\varphi} = Cr \quad (5)$$

Учитывая осесимметричный характер течения газа, для $z=\text{const}$, можно получить закон распределения радиальных скоростей жидкости:

$$v_r r = A = \text{const} \quad (6)$$

Постоянные A и C определяются из условий:

$$A = v_{rR} R = \frac{V(H-z)}{\pi H^2};$$

$$C = v_{\varphi(R)} R^k = \varepsilon \frac{V}{\Sigma S} R^k \frac{(H-z)}{H} \quad (7)$$

где H - высота рабочей зоны гидроциклона; ΣS - суммарное сечение тангенциальных каналов; ε - коэффициент, учитывающий расширение струи после выхода из тангенциального канала и зависящий от отношения суммарной площади тангенциальных каналов к площади поперечного сечения камеры, $\Sigma S_{\text{вх}}/S_{\text{к}}$.

Осевые скорости v_z потока имеют разнонаправленный характер. В периферийной зоне осевые скорости направлены вниз, тогда как в центральной - вверх. Благодаря этому твердые частицы увлекаются нисходящим потоком в шламонакопительную зону аппарата, что повышает эффективность разделения, по сравнению с вертикальным отстойником.

Для периферийной зоны гидроциклона (нисходящий поток) $R > r > r^*$

$$v_z = \frac{V(H-z)}{\pi H(R^2 - (r_0 + (R-r_0)\frac{z}{H})^2)} \quad (8)$$

Для центральной зоны гидроциклона (восходящий поток) $r^* > r > 0$

$$v_z = \frac{V(z-H)}{\pi H(r_0 + (R-r_0)\frac{z}{H})^2} \quad (9)$$

где $r^* = r_0 + (R-r_0)z/H$ - радиус пограничной зоны между нисходящим и восходящим потоками; r_0 - радиус центрального выходного отверстия аппарата; R - радиус корпуса гидроциклона.

Абсолютная скорость твердой частицы в условиях трехмерного потока, записывается в виде векторной суммы

$$\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$$

где u - абсолютная скорость твердой частицы;

v - скорость потока жидкости; w - скорость твердой частицы относительно потока жидкости;

Для ламинарного режима осаждения твердой частицы ($Re \leq 2$), вертикальная составляющая относительной скорости определяется по формуле Стокса

$$w_z = \frac{g \cdot d^2}{18 \cdot \mu} \cdot (\rho_1 - \rho) \cdot \psi \quad (10)$$

где d - эквивалентный диаметр оседающей частицы; ρ_1 и ρ - плотности твердой частицы и жидкости; μ - динамическая вязкость жидкости; ψ - коэффициент формы частиц; g - ускорение свободного падения.

Вертикальная составляющая абсолютной скорости частицы

$$u_z = w_z + v_z$$

В радиальном направлении на твердую частицу действуют центробежная сила, направленная от центра и сила встречного сопротивления потока жидкости, направленная к центру и выполняющая роль центробежной силы. Для ламинарного режима, радиальная составляющая относительной скорости определяется по формуле

$$w_r = \frac{a \cdot d^2}{18 \cdot \mu} \cdot \rho_1 \cdot \psi = \frac{u_{\varphi}^2 \cdot d^2}{18 \cdot r \mu} \cdot \rho_1 \cdot \psi \quad (11)$$

где a - центробежное ускорение, действующее на частицу.

Радиальная составляющая абсолютной скорости частицы $u_r = w_r + v_r$

Окружная составляющая относительной скорости:

$$w_{\varphi} = \frac{\eta \cdot d^2}{18 \cdot \mu} \cdot \rho_1 \cdot \psi = \frac{u_r v_{\varphi} \cdot d^2}{9 \cdot r \mu} \cdot \rho_1 \cdot \psi \quad (12)$$

где η - ускорение Кориолиса, действующее на частицу; $u_{\varphi} \approx v_{\varphi}$, т.к. $v_{\varphi} \gg w_{\varphi}$

Полученные соотношения позволяют рассчитать скорости несущей и дисперсной фаз в гидроциклоне, время сепарации твердых частиц различного размера и, посредством этих параметров, оценить эффективность улавливания взвешенных частиц в гидроциклоне. Эта величина зависит от технологического режима работы гидроциклона, в первую очередь окружной скорости несущего потока, а также дисперсного состава взвеси, характеризуемого функцией распределения частиц по размерам. Не последнюю роль играют и конструктивные особенности гидроциклона. Использование полученной модели позволяет уточнить результаты расчетов эффективности улавливания, основанные на полуэмпирических решениях [2-3].

Фильтры с плавающей загрузкой (ФПЗ) получили распространение вследствие серьезного преимущества перед не плавающими (тяжелыми) загрузками, заключающегося в задержании примесей в слое фильтрующей загрузки, обладающей плавучестью, и способности легко и быстро промываться обратной воды с полным восстановлением фильтрующей способности. Фильтры ФПЗ могут быть использованы для очистки различных жидкостей от взвешенных нерастворимых веществ (рис. 1), в ос-

новном питьевой или сточной воды [7-12]. Фильтрующая загрузка традиционно изготавливается из вспенивающегося полистирола, который значительно легче воды, устойчив к действию микроорганизмов, нетоксичен, имеет достаточную механическую прочность и удовлетворительную адгезионную способность. Основным недостатком пенополистирола является его малая плотность (около 60 кг/м^3), что обуславливает необходимость создания интенсивного и продолжительного по времени потока промывной воды. Обычно интенсивность промывки для таких фильтров составляет $10\text{-}15 \text{ л/м}^2\text{с}$, а продолжительность промывки $1\text{-}3$ мин. В итоге требуется значительный расход промывной воды [9-11]. Значительно лучшие результаты получаются при использовании в качестве плавающей загрузки гранул полиэтилена низкого давления (ПНД) размером $3\text{-}3,5 \text{ мм}$. Поскольку плотность ПНД лишь немного уступает плотности воды и составляет около 950 кг/м^3 , скорость промывки слоя гранул в $2\text{-}3$ раза меньше чем при использовании гранул пенополистирола, а продолжительность промывки не превышает 30 с . В этом случае в несколько раз уменьшается расход промывной воды и соответственно количество шлама, подлежащего утилизации. Также, при использовании гранул ПНД, как следует из результатов экспериментов (рис. 2), повышается эффективность улавливания взвешенных частиц по сравнению с загрузкой из гранул пенополистирола. Единственным недостатком загрузки из гранул ПНД по сравнению с гранулами пенополистирола является их высокая стоимость. Однако учитывая длительный срок использования загрузки (до 5 лет), этот недостаток не является существенным. Как упомянуто выше, бесспорным преимуществом фильтров ФПЗ является возможность их простой и эффективной промывки обратным потоком отфильтрованной воды. Во время промывки увеличивается расстояние между гранулами, что способствует эффективному удалению отфильтрованного осадка, который отводится вместе с промывной водой. Промывку плавающей загрузки осуществляют

обычно фильтратом, накапливаемом в специальном резервуаре, расположенном выше фильтра. Также возможно использование насосов для этих целей. По условиям проведения процесса, фильтры с плавающей загрузкой могут быть открытыми (со свободной поверхностью воды) и напорными, работающими под избыточным давлением воды. В открытых фильтрах высота свободного слоя воды над слоем гранул должна быть не менее $0,5 \text{ м}$ (для обеспечения равномерности распределения воды). Этот же объем воды, может использоваться для промывки фильтрующей загрузки.

Фильтры с плавающей загрузкой могут работать с использованием коагулянтов или без них. Обработка воды коагулянтами, в частности раствором полиоксихлорида алюминия в смеси с бикарбонатом натрия существенно улучшает качество фильтрата. При использовании коагулянтов и соответствующей корректировке значения pH воды возможно частичное удаление не только взвешенных веществ, но также ПАВ, красителей и других растворенных веществ, которые сорбируются на поверхности агломератов взвешенных частиц и гидроксида алюминия. В фильтрах ФПЗ из пенополистирола движение воды может осуществляться в двух направлениях: снизу вверх или сверху вниз. При использовании гранул ПНД фильтрация сверху вниз неприемлема, из-за возможности расширения слоя загрузки и нарушения целостности слоя. При направлении фильтрации снизу вверх нарушений целостности слоя не происходит. Напротив, гранулы загрузки плотно прилегают друг к другу под действием плавучести и гидродинамического давления жидкости. При этом можно работать при скоростях фильтрации до 10 м/ч , обеспечивая удовлетворительную очистку воды.

Потери давления в слое фильтрующей загрузки зависят от скорости фильтрации, высоты слоя и размера гранул и обычно не превышают 50 кПа . При загрязнении плавающей загрузки сопротивление ее существенно увеличивается.

Рис. 2. Содержание взвеси в очищенной воде в зависимости от скорости фильтрации (без использования коагулянтов). 1-гранулы пенополистирола; 2- гранулы ПНД.

Потери напора в фильтрующей загрузке оцениваются по формуле:

$$\Delta P = \frac{3}{4} \lambda \frac{v^2 H \rho (1 - \varepsilon)}{\varepsilon^3 \varphi \delta} \text{ Па, (13)}$$

где ρ – плотность воды, кг/м³; H – высота слоя загрузки гранул, м; φ – коэффициент формы частиц загрузки; ε – порозность слоя загрузки; μ – динамическая вязкость воды, Па с; δ – диаметр частиц загрузки, м. λ – коэффициент трения при ламинарном режиме:

$$\lambda = 220/Re; Re = \frac{2}{3} \frac{v \delta \rho \varphi}{\mu (1 - \varepsilon)};$$

Потери напора в единице высоты слоя загрузки:

$$\Delta P / H = 247,5 \frac{v \mu (1 - \varepsilon)^2}{\varepsilon^3 \varphi^2 \delta^2} \text{ Па/м, (14)}$$

В процессе фильтрации жидкости происходит постепенное отложение осадка между частицами фильтрующей загрузки. Это приводит к увеличению потерь напора в слое или к падению производительности (при постоянном напоре). Если предположить, что отложение осадка происходит равномерно по всему объему слоя, то уменьшение порозности фильтрующего слоя в процессе фильтрования может быть описано следующим уравнением:

$$d\varepsilon = - \frac{\Delta C (1 + \beta)}{W \times \rho_m} dQ, (15)$$

где W – объем слоя фильтрующей загрузки, м³; ΔC – изменение содержания взвешенных веществ в воде при прохождении через фильтрующую загрузку, кг/м³; Q – объем воды, прошедший через фильтр, м³; ρ_m – плотность осадка в слое загрузки (по твердой фазе), кг/м³; β – объемное влагосодержание осадка (отношение объема влаги в осадке к объему твердой фазы осадка).

Порозность слоя в конце фильтроцикла (перед промывкой):

$$\varepsilon = \varepsilon_{нач} - \frac{\Delta C (1 + \beta)}{W \times \rho_m} Q, (16)$$

где $\varepsilon_{нач}$ – начальная порозность слоя фильтрующей загрузки.

Из уравнения 2 можно получить величину потерь напора в фильтре ΔP по отношению к начальному значению потерь напора $\Delta P_{нач}$:

$$\Delta P / \Delta P_{нач} = \frac{(1 - \varepsilon)^2}{(1 - \varepsilon_{нач})^2} \left(\frac{\varepsilon_{нач}}{\varepsilon} \right)^3 (17)$$

Промывка фильтра осуществляется когда объем осадка составляет 30- 50% свободного объема пор фильтрующей загрузки.

Обычно работа фильтров с плавающей загрузкой осуществляется при практически постоянном напоре. Это означает, что при отложении осадка в фильтрующей загрузке будет происходить падение производительности фильтра. Отношение средних скоростей фильтрации жидкости через слой плавающей загрузки в начальный и конечный периоды фильтроцикла при $\Delta P = const$ выражается соотношением

$$v/v_{нач} = \frac{(1 - \varepsilon_{нач})^2}{(1 - \varepsilon)^2} \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon_{нач}} \right)^3 (18)$$

Эффективность очистки воды в ФПЗ зависит от многих факторов: размеров отделяемых частиц, их физических свойств, высоты слоя и размеров гранул плавающей загрузки, скорости фильтрации.

На рис. 3 приведены графические зависимости, характеризующие эффективность улавливания взвешенных минеральных частиц, в виде функции от гидравлической крупности (скорости осаждения) улавливаемых частиц для различных скоростей фильтрации без использования коагулянтов. Фильтрация осуществлялась снизу вверх через слой гранул пенополистирола размером от 1 до 3 мм.

При обработке экспериментальных данных, была получена зависимость [2-3]:

$$\eta = k(u/v)^{0,6} (19)$$

где u – скорость осаждения твердых частиц, м/с; v – скорость фильтрации воды, рассчитанная на полное сечение фильтра, м/с; k – эмпирический коэффициент, зависящий от отношения высоты слоя гранул H к размеру гранул δ . При $H/\delta \geq k \approx 1$.

Эффективность работы фильтра возрастает с уменьшением размеров частиц плавающей загрузки. Одновременно возрастает и грязеемкость, поскольку она связана с удельной поверхностью фильтрующего слоя, увеличивающейся с уменьшением среднего размера гранул. Оптимальным размером гранул плавающей загрузки является 1-2мм. Однако, на практике приходится использовать более крупные гранулы (с размером от 2 до 4 мм) из-за сложности работы с мелкими гранулами.

Рис. 3. Зависимость эффективности улавливания в ВЗП от гидравлической крупности частиц для скоростей фильтрации: 1. – 0,5 мм/с; 2. – 1 мм/с; 3. – 10 мм/с;

Другим фактором, оказывающим существенное влияние на эффективность очистки воды от взвешенных веществ в фильтрах с плавающей загрузкой, является скорость фильтрации. Обычно эта величина принимается свыше 5 м/ч. При малых производительностях можно работать при скоростях фильтрации до 3 м/ч. При таких скоростях эффективность очистки воды от взвешенных веществ в фильтрах с плавающей загрузкой, даже без использования коагулянта, может достигать свыше 90%, а содержание взвешенных веществ в фильтрате на уровне 10 мг/л. По своим экономическим показателям фильтры с плавающей загрузкой превосходят фильтры с песчаной загрузкой, однако уступают им по эффективности очистки воды. Существенным их преимуществом является простота и эффективность регенерации фильтрующей загрузки, ее низкая стоимость и долговечность.

Фильтры с плавающей загрузкой способны улавливать не только взвешенные минеральные частицы, но и эмульгированные нефтепродукты, снижать цветность воды, а также снижать содержание железа, сульфатов, растворённых в воде органических веществ. При работе фильтра с плавающей загрузкой происходит постепенное загрязнение её уловленными взвешенными веществами и другими продуктами. В результате эффективность очистки воды снижается. Для регенерации фильтрующей загрузки производят её промывку с помощью интенсивного потока воды, сверху вниз.

Грязеёмкость фильтра можно оценить с помощью формулы:

$$M = m \cdot W_{\phi} \cdot \sigma \quad (20)$$

где W_{ϕ} – объём фильтрующей загрузки, м³; σ – удельная поверхность гранул загрузки, м²/м³; m – удельная грязеёмкость фильтрующей загрузки. Для взвешенных минеральных частиц можно принять $m \approx 6 \text{ г/м}^2$.

Продолжительность фильтроцикла до момента регенерации (промывки) фильтрующей загрузки можно определить по формуле

$$\tau_{\phi\text{ц}} = \frac{M}{V \cdot (C_H - C_K)}, \text{ час} \quad (21)$$

где V – производительность фильтра, м³/ч; C_H и C_K – соответственно начальная и конечная концентрации загрязняющих веществ в воде, проходящей через фильтр. Обычно величина $\tau_{\phi\text{ц}}$ составляет 50- 200 час.

На предприятиях текстильной промышленности фильтры с плавающей загрузкой целесообразно использовать при очистке сточных вод после процессов окраски или отмытки текстильных волокон. С целью предотвращения биологических обрастаний фильтрующей загрузки, она должна периодически, 1 раз в 1-2 месяца обрабатываться хлорной водой, с содержанием активного хлора до 300 мг/л. Продолжительность контакта фильтрующей загрузки с хлорной водой должна быть около 1 суток.

Список литературы

1. Сажин, В.Б. Научные основы термовлажностной обработки дисперсных и рулонных материалов / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин. – М.: Химия, 2012. – 776 с.
2. Гидродинамика низконапорных гидроциклонов / Л.М. Кочетов, Б.С. Сажин, В.Б. Сажин [и др.] // Успехи в химии и химической технологии, 2011. Т. XXV. №8 (124). С. 108-114.
3. Оценка эффективности работы низконапорных гидроциклонов / Л.М. Кочетов, Б.С. Сажин, В.Б. Сажин [и др.] // Успехи в химии и химической технологии, 2009. Т. XXIII. № 11 (104). С. 124-129.
4. Сажин В.Б. Научные основы стратегии выбора эффективного сушильного оборудования [Текст] / В.Б. Сажин, Б.С. Сажин. – М.: Химия, 2013. – 544 с.
5. Sazhin V.S. & Sazhin V.B. Scientific Principles of Dspring Tecnology. New York, Begell House Inc., 2007. 506 pp.
6. Сажин Б.С. Научные основы техники сушки [Текст] / Б.С. Сажин, В.Б. Сажин. – М.: Химия, 1997. – 447 с.
7. Сажин Б.С. Экологическая безопасность технологических процессов / Б.С. Сажин, О.С. Кочетов, Л.И. Гудим [и др.]. – М.: МГТУ, 2007. – 391 с.
8. Очистка производственных сточных вод / С.В. Яковлев [и др.]; М. Стройиздат, 2005.

9. Использование фильтров с плавающей загрузкой для очистки сточных вод / Л.М. Кочетов, Б.С. Сажин, В.Б. Сажин [и др.] // Успехи в химии и химической технологии, 2009. Т. XXIII. № 8 (101). С. 106-113.

10. Сажин Б.С. Эксергетический анализ работы промышленных установок [Текст] / Б.С. Сажин, А.П. Булеков, В.Б. Сажин. – М.: МГТА, 2000. – 197 с.

11. Сажин В.Б. Сушка в закрученных потоках: теория, расчёт, технические решения [Текст]/В.Б. Сажин, М.Б. Сажина. – М.: МГТУ, 2001. – 324 с.

12. Сажин Б.С. Массообменные процессы текстильных производств [Текст]/ Б.С. Сажин, М.Б. Сажина, М.А. Апарушкина. – М.: МГТУ, 2012. – 77 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Бойкаров С.Б.

Магистрант

Ташкентский Государственный Технический Университет

Узбекистан

Суллеев А.Х.

Научный руководитель

кандидат технических наук, профессор,

Ташкентский Государственный Транспортный Университет

Узбекистан

RESEARCH OF POWER CABLE LINE INSULATION SYSTEMS

Boykarov S.

Undergraduate

Tashkent State Technical University

Uzbekistan

Sulliev A.

Supervisor

candidate of technical sciences, professor,

Tashkent State Transport University

Uzbekistan

Аннотация

Надежность современных систем аутентификации для генерации и распределения электроэнергии в значительной степени определяется электрической надежностью электрооборудования. Аварийные повреждения, зачастую влекут за собой непоправимый ущерб для оборудования, в результате происходит сбой электроснабжения, что приводит к большим финансовым потерям в системе электроснабжения и у потребителей.

Abstract

The reliability of modern authentication systems for the generation and distribution of electricity is largely determined by the electrical reliability of electrical equipment. Accidental damage often leads to irreparable damage to equipment, resulting in a power failure, which leads to large financial losses in the power supply system and consumers.

Ключевые слова: Современные тенденции в электроэнергетике, которые направлены на достижение целей наиболее эффективного использования природных энергетических ресурсов, защиты окружающей среды.

Keywords: Current trends in the electric power industry, which are aimed at achieving the goals of the most efficient use of natural energy resources, environmental protection.

Современные тенденции в электроэнергетике, которые направлены на достижение целей наиболее эффективного использования природных энергетических ресурсов, защиты окружающей среды, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии, выполнения требований заказчика с графиком неравномерной нагрузки, снабжения крупных городов и децентрализованной

нагрузки, стали новыми условиями функционирования электроэнергетики как социальной и клиентоориентированной инфраструктуры.

Надежность современных систем аутентификации для генерации и распределения электроэнергии в значительной степени определяется электрической надежностью электрооборудования. Аварийные повреждения, зачастую влекут за собой непоправимый ущерб для оборудования, в резуль-